

TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Raximboyev Sardor Qaxramonovich

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16788001>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 31-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*bank faoliyati, investitsion
jozibadorlik, tijorat banklari,
qimmatli qog'oz, diversifikatsiya,
foiz stavkasi, aksiya, obligatsiya,
depozit sertifikatlari va veksellar*

ABSTRACT

Ushbu maqolada tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarini rivojlantirish orqali investitsion jozibadorligini hamda banklarning fond bozorida faoliyatini takomillashtirish qimmatli qog'ozlar bozori modeli tamoyillariga asoslangan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor sharoitida uning tarkibiy qismi hisoblanadigan qimmatli qog'ozlar bozorini shakllantirish kabi bir qancha omillarga bog'liqligi keltirib o'tilgan. Shuningdek, bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bozorining ishtirokchilari orasida banklar fond bozorining qonunchilik bilan ruxsat berilgan deyarli barcha moliyaviy vositalarida: aksiya, obligatsiya, depozit sertifikatlari va veksellarni emitent sifatida chiqarishdagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kirish. Qimmatli qog'ozlar bilan aktiv operatsiyalar banklarga eng dinamik moliyaviy bozorlarda mavjudligini ta'minlaydi, mijozlar bazasini ko'paytirishga, taqdim etilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirishga, mijozlarga ta'sirini kuchaytirishga, ularning qimmatli qog'ozlarini boshqarish orqali o'z mulklarini boshqarish imkoniyatini ochishga imkon beradi. Qimmatli qog'ozlar bilan passiv operatsiyalar doirasi unchalik keng emas. Bu qo'shimcha pul mablag'larini jalb qilishga qaratilgan banklarning yemissiya operatsiyalari. Banklar emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni (aksiyalar, obligatsiyalar) ham, emissiyaviy bo'lmagan qimmatli qog'ozlarni (depozit va jamg'arma sertifikatlari, veksellar, hosilaviy qimmatli qog'ozlar) chiqaradilar.

O'zbekiston Respublikasida moliya-kredit tashkilotlari sifatida banklarga fond bozorida barcha operatsiyalarni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Banklar va qimmatli qog'ozlar bozori mamlakat moliya tizimining eng muhim tarkibiy qismidir. Iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan bank tizimining ham, qimmatli qog'ozlar bozorining ham vazifalari vaqtincha bo'sh pul mablag'larini to'plash, ularni qayta taqsimlash va milliy iqtisodiyotning eng foydali tarmoqlariga sarmoya kiritishdir. Vazifalarning tasodifiyligi, shuning uchun ularga erishish usullari banklar va qimmatli qog'ozlar bozorining boshqa ishtirokchilarini moliyaviy resurslar uchun raqobatchilarga aylantiradi.

Aslida, respublikamizning qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari orasida banklarning yuqori ulushi bu qarama-qarshilikni tenglashtiradi. Qimmatli qog'ozlar bozori bank tizimi uchun moliyaviy resurslarini qo'llash va jalb qilishning qo'shimcha manbaiga aylanmoqda. Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida turli maqsadlarni ko'zlagan holda xususan: qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalardan foyda olish, daromad bazasini kengaytirish va

diversifikatsiya qilish, aktivlarning likvidligini ta'minlash, xatarlarning umumiy darajasini pasaytirish, bankning qulay imidjini yaratish, yangi mijozlarni jalb qilish yuzasidan faoliyat yuritadilar.

Banklarning fond bozorida faoliyatining xususiyatlarini va ularni belgilovchi omillarni ochib berish uchun quyidagilar zarur:

- 1) Banklarning qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari tuzilishi va dinamikasini tahlil qilish.
- 2) Fond bozorida ayrim toifadagi banklarning operatsiyalari tuzilishi va dinamikasining xususiyatlarini o'rganish.
- 3) Banklarning qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari dinamikasi va tuzilishini belgilaydigan sabablarni aniqlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan "2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmonida, "qimmatli qog'ozlar bozorida banklarning operatsiyalarini faollashtirish; tijorat banklari tomonidan korporativ obligatsiyalarni chiqarish va joylashtirish hamda boshqa instrumentlar uchun ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, bir vaqtning o'zida nazoratni kuchaytirish; banklarning qimmatli qog'ozlarini xalqaro kapital bozoriga chiqarish bo'yicha huquqiy bazani yaratish" zarurligi belgilab berildi [1].

Ushbu vazifalarga erishish banklarning qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari hajmi va tuzilishini tahlil qilishni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, mamlakatimizdagi tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorini o'z faoliyatining yordamchi yo'nalishi deb bilishadi hamda tijorat banklarining biznes modelida muhim rol o'ynaydi, bu nafaqat daromad olishni, balki turli xil moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali mijozlar bazasini kengaytirishni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarining tarkibiy xususiyatlarini o'rganish yuzasidan bir qancha mahalliy va xorijiy olimlar izlanishlar olib borganlar. Xususan, xorijlik olimlar L.Gitman va M.Djonkning fikricha, qimmatli qog'ozlar bozori - bu naqd pul yetkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasida bitimlar tuzish mexanizmidir, fond birjalari – bu muayyan qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchilar va sotuvchilarning o'zaro munosabatlarini tashkil etadigan markazlashgan muassasadir [2].

R.Tyulz, E.Bredli, T.Tyulzlar qimmatli qog'ozlar bozori va uning muhim bo'g'ini hisoblangan fond birjasi haqida fikr yuritib, qimmatli qog'ozlarning alohida emissiyalari uchun barqaror bozorni yaratish, shubhasiz fond birjasining muhim vazifalaridan biridir. Barqaror bozorda qimmatli qog'ozlar katta hajmda sotiladi va sotib olinadi, chunki joriy bozor narxlarida unchalik katta tebranishlar bo'lmaydi, - deb ta'kidlaydilar [3].

Rossiyalik olim V.Nikiforovning fikricha, qimmatli qog'ozlar bozorining savdo tizimi bu qimmatli qog'ozlarni sotishni tashkil etish shakllari va usullarining, shuningdek, ushbu jarayonlarga xizmat ko'rsatadigan professional ishtirokchilarning yig'indisidir [4]. V.Galanov va A.Basovlarning fikricha, umuman olganda, qimmatli qog'ozlar bozori uning ishtirokchilarining qimmatli qog'ozlarni chiqarish va ularning muomalasi bo'yicha iqtisodiy munosabatlarning majmui sifatida belgilanishi mumkin [5].

Mamlakatimizning soha olimlaridan biri I.L.Butikovning fikricha, "klassik ko'rinishdagi fond birjasi - bu professional ishtirokchilar tomonidan uyushtirilgan, eng yaxshi qimmatli qog'ozlarning doimiy ravishda amal qilib turuvchi ulgurji bozori bo'lib, u savdo - sotiqning hamda qimmatli qog'ozlar va brokerlarga savdolarga ruxsat berishning alohida tartib-tamoyillariga egadir" [6] - deya ta'riflagan.

Mamlakatimizning soha olimlaridan biri I.L.Butikovning fikricha, "klassik ko'rinishdagi fond birjasi - bu professional ishtirokchilar tomonidan uyushtirilgan, eng yaxshi qimmatli qog'ozlarning doimiy ravishda amal qilib turuvchi ulgurji bozori bo'lib, u savdo - sotiqning

hamda qimmatli qog'ozlar va brokerlarga savdolarga ruxsat berishning alohida tartib-tamoyillariga egadir" [6].

Mahalliy olimlardan K.Tolipov, A.Obidov, S. Razzakovalarning ta'kidlashicha "mamlakatimizda amaldagi qonunchilikka asosan bank faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarini ishonchli boshqaruvchisi va investitsiya maslahatchisi sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirishga haqlidirlar. Bunda tijorat banklari tomonidan qimmatli qog'ozlar bozoridagi kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya olish talab etilmaydi"[7].

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, bugungi kunda mamlakatimiz rahbariyati tomonidan respublika bank tizimining izchil rivojlanishiga katta e'tibor qaratilayotganligi va banklarning kapitallashuv darajasini yanada oshirish va ularning resurs bazasini mustahkamlash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligi investorlarning fond birjasidagi banklar aksiyalariga bo'lgan qiziqishlarining tobora ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Banklar aksiyalariga bo'lgan qiziqishning ortib borishi ularning ishonchligi, barqarorligi, daromadlar miqdorining doimiy oshib borishi va aksiyadorlar uchun axborotlar oshkor qilish qonunchilik normalarining faol tadbir etilayotganligi kabi omillar bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlarning birlamchi va ikkilamchi bozorini rivojlantirish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali aholida aksiyalar sotib olishga ishtiyoqini oshirish hamda muhim daromad manbai bo'lishi ta'minlanmaganligi, fond bozorini tartibga solishdagi faoliyati samarali yo'lga qo'yilmaganligi fond bozorini rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. O'zbekistonda «iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish, mamlakatimizda kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish, korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida likvidlikni oshirish, kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish» kabi yangi vazifalar qo'yildi. [8].

Jahonda qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblansa, fond bozori uning zaruriy bo'g'inidir. Jahon fond birjalari listingidagi qimmatli qog'ozlar kapitalizatsiyasi hajmi «2021 yilda jami 124,5 trln. dollarni tashkil etib, unda asosiy ulushni Amerika mamlakatlari (Shimoliy va Janubiy Amerika) 46 foiz, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi mamlakatlari (APAC) 32 foiz, Yevropa, O'rta Sharq va Afrika mamlakatlari (EMEA) 22 foiz bilan egallab turibdi» [9]. Dunyoda kapital bozorini rivojlantirish, qimmatli qog'ozlar chiqarilishini ko'paytirish, jismoniy va yuridik shaxslarning fond bozoridagi ishtirokini kengaytirishga alohida ahamiyat qaratiladi.

Bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bozoridagi instrumentlar ikki xil shaklda tasniflanadi. Birinchi shaklda tasniflanishi bo'yicha aksiya ulushli, obligatsiya qarzi va egalik huquqi asosida esa hosilaviy moliyaviy instrumentlar qimmatli qog'ozlar bozorini tashkil etadi.

Mamlakatimizdagi mavjud tijorat banklarining jamlanma balansi¹

Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2022 yil mlrd. so'm	01.01.2023 yil mlrd. so'm	01.01.2024 yil mlrd. so'm	2024 yilda 2022 yilga nisbatan o'zgarishi, (+,-)
1	2	3	4	5
Aktivlar				
Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	10 686,3	19 309,1	20 201,8	9 515,5
Markaziy bankdagi mablag'lar	31 514,6	36 592,1	33 228,0	1 713,4
Boshqa banklardagi mablag'lar – rezidentlar	13 302,5	17 423,7	24 368,5	11 066,0
Boshqa banklardagi mablag'lar – norezidentlar	25 074,0	37 688,3	28 862,5	3 788,5
Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	19 633,7	31 507,9	32 548,3	12 914,6
Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo'yicha majburiyatlari	1 251,0	1 606,3	3 334,0	2 083,0
Kredit qo'yilmalari, sof	316 382,4	378 909,2	457 847,1	141 464,7
Asosiy vositalar, sof	11 031,9	14 242,9	19 874,9	8 843,0
Aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar	9 387,1	12 295,3	19 249,8	9 862,7
Bankning boshqa xususiy mulklari	1 339,4	3 065,5	4 483,5	3 144,1
Boshqa aktivlar	5 319,6	4 105,8	8 158,7	2 839,1
Jami aktivlar	444 922,5	556 746,3	652 157,1	207 234,6
Majburiyatlar				
Depozitlar	156 189,8	216 737,5	241 686,6	85 496,8
Markaziy bankning hisobvaraqlari	708,8	784,3	1 345,1	636,3
Boshqa banklarning mablag'lari – rezidentlar	13 288,6	18 780,8	24 577,0	11 288,4
Boshqa banklarning mablag'lari – norezidentlar	4 670,8	22 798,5	20 073,5	15 402,7
Olingan kreditlar va lizing	173 750,3	186 614,5	224 350,7	50 600,4
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10 612,7	10 915,2	13 160,6	2 547,9
Subordinar qarzarlar	4 248,5	6 619,3	9 653,0	5 404,5
To'lanishi lozim bo'lgan hisoblangan foizlar	3 960,0	5 487,1	8 106,5	4 146,5
Boshqa majburiyatlar	6 575,4	8 443,6	12 124,9	5 549,5
Jami majburiyatlar	374 004,9	477 180,8	555 077,9	181 073,0
Kapital				
Ustav kapitali	54 760,0	59 856,7	68 643,0	13 883,0
Qo'shimcha kapital	675,5	997,5	1 338,8	663,3

¹ <https://cbu.uz/upload/medialibrary/5c4/iaelrlqezul62kxg0yjobrsu0h7g3g2t/MB-Statistik-byulleteni- -2023-yil.pdf>

Zaxira kapitali	8 452,2	7 320,6	11 152,6	2 700,4
Taqsimlanmagan foyda	7 029,9	11 390,6	15 944,8	8 914,9
Jami kapital	70 917,6	79 565,4	97 079,2	26 161,6

Yuqorida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tijorat banklari tomonidan jami investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar 2024 yilda 32 548,3 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 12 914,6 mlrd. so'mga oshgan. Shuningdek, 2024 yilda jami aktivlarga nisbatan ulushi 4-9 foizni tashkil qilganligi tijorat banklarida investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar yaxshi rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Shuningdek, 2024 yilda tijorat banklari tomonidan jami chiqarilgan qimmatli qog'ozlar 13 160,6 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 2 547,9 mlrd. so'mga oshganligi mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorining asta sekinlik bilan rivojlanayotganligidan dalolat beradi.

Ushbu elementlar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, qimmatli qog'ozlar savdosi va mamlakat iqtisodiyotida resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash uchun dinamik ekotizimni yaratadi.

“Toshkent” respublika fond birjasining ma'lumotlariga ko'ra 2025 yilning yanvar oyida savdolarning umumiy hajmi 481,20 mlrd so'mni (37,13 mln dollar) tashkil etib, 2024-yilning yanvar oyiga nisbatan 452,88 mlrd so'mga yoki 1 599% ga o'sdi. Bunda, 19,61 mlrd so'm (1,51 mln dollar) yoki tuzilgan bitimlar hajmining 4,07 foizi birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan tuzilgan bitimlar hissasiga to'g'ri keldi. Hajmning qolgan qismi listingdan tashqari savdo maydonchasi (LTSM)dagi bitimlarga to'g'ri keldi.

Birja savdo maydonchalarida tuzilgan bitimlarning umumiy soni 50 227 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 6 220 taga yoki 11,02 foizga kamaydi. Bunda, Birjaning birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 43 915 ta bitim, listingdan tashqari savdo maydonchasida esa 6 312 ta bitim amalga oshirilgan.

Yanvar oyi yakuni bo'yicha birja kotirovkasi varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 19,61 mlrd so'mlik (43 915 ta) bitimlar tuzilgan. O'rtacha kunlik savdo hajmi 891,20 million so'mni (69 ming dollar), o'rtacha kunlik bitimlar soni esa 1 996 tani tashkil etgan.

2-jadval

Aksiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari²

Ko'rsatkichlar	Miqdori	2021	2022	2023	2024	2025
Savdo hajmi	<i>mln so'm</i>	17 299	3 036 086	685 959	23 465	16 101
O'rtacha kunlik savdo hajmi	<i>mln so'm</i>	865	151 804	32 665	1 067	738
Bitta bitimning o'rtacha hajmi	<i>mln so'm</i>	6	400	44	0,5	0,4
Bitimlar soni	<i>dona</i>	3 014	7 598	15 630	49 425	43 610
O'rtacha kunlik bitimlar soni	<i>dona</i>	151	380	744	2 247	1 982

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, aksiyalar bozoridagi savdo hajmi 16,10 milliard so'mni (1,24 million dollar) tashkil etgan. 2024-yilning yanvar oyiga nisbatan savdo hajmi 7,36 milliard so'mga yoki 31,38 foizga kamaygan. Bunda, asosiy savdo hajmi (8,49 milliard so'm) muzokarali hisob-kitoblar maydonchasiga (Nego Board) to'g'ri kelgan. Shuningdek, aksiyalar

² “Toshkent” respublika fond birjasining ma'lumotlari asosida tuzildi

bozorining kapitallashuvi 5,14 trillion so'mga yoki 2,12 foizga kamayib, 237,28 trillion so'mni (18,31 milliard dollar) tashkil etdi, erkin muomalada bo'lgan (free float) aksiyalarning bozor kapitallashuvi esa 4,35 trillion so'mni tashkil etgan.

Qimmatli qog'ozlar bozori moliya tizimining va umuman mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismidir. U turli xil elementlarni o'z ichiga oladi, ularning har biri ushbu bozor faoliyatida o'z rolini o'ynaydi. Xususan, kapitalni jalb qilish uchun qimmatli qog'ozlarni chiqaradigan tashkilotlar (davlat, shahar yoki xususiy kompaniyalar). Emitentlar aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarni chiqarishi mumkin. Shuningdek, foyda olish uchun qimmatli qog'ozlarni sotib oladigan bozor ishtirokchilari. Investorlar jismoniy shaxslar ham, institutsional investorlar ham bo'lishi mumkin (masalan, pensiya jamg'armalari, sug'urta kompaniyalari).

Qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirishga ta'sir qiluvchi omillarning iqtisodiy mohiyati qimmatli qog'ozlar bozori va investitsiya qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillar o'zaro bog'liq bo'lib, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarga ta'sir qiluvchi murakkab dinamikani yaratadi. Ularning iqtisodiy mohiyatini tushunish bozor ishtirokchilariga qimmatli qog'ozlar bilan bitimlar tuzishda yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Xususan, 2023 yilda O'zbekiston Markaziy bank asosiy stavkasi o'zgarishsiz saqlanib qolinishi hamda nisbatan muvozanatlashgan talab va taklifning shakllanganligi hisobiga davlat qimmatli qog'ozlar daromadliligida keskin o'zgarish kuzatilmadi⁴⁷. 2023 yilda davlat qimmatli qog'ozlar daromadlili 17,4 foizni tashkil etdi. Xorijiy valyutada joylashtirilgan O'zbekiston suveren yevroobligatsiyalar bo'yicha daromadlilik ko'rsatkichi 2023 yilda barqarorligini saqlab qoldi. 2023 yilda 2029, 2030, 2031 yillarda so'ndirilishi kerak bo'lgan yevroobligatsiyalarning daromadlilik ko'rsatkichi 6,5 foiz atrofida shakllandi. Shuningdek, 2023 yilda uzoq muddatli O'zbekiston suveren yevroobligatsiyalari hamda benchmark hisoblangan AQSh g'aznachiligi obligatsiyalari daromadlili o'rtasidagi spread 2022 yilga nisbatan pasaygan. Qisqa muddatli O'zbekiston suveren yevroobligatsiyalari bilan bog'liq xatar darajasi esa 2023 yilning II yarim yilligida investorlar tomonidan nisbatan pastroq baholangan.

Bank tizimi jami aktivlari 2025-yil 1-yanvar holatiga 769 trln. so'mni tashkil etib, shundan bank aktivlarining 67 foizi kreditlar hissasiga to'g'ri keldi. Shuningdek, boshqa banklardagi mablag'lar, investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarning jami aktivlardagi ulushi 16 foizga yetgan.

Tijorat banklari aktivlaridagi qimmatli qog'ozlarning ulushi va davlat qimmatli qog'ozlarining rentabelligi mamlakat moliya tizimining holati, shuningdek banklarning aktivlarini boshqarish strategiyasi to'g'risida tushuncha beradigan muhim ko'rsatkichlardir.

Bundan tashqari, xalqaro moliya bozorlarida operatsion xavflar sun'iy intellekt va ilg'or texnologiyalarning jadal integratsiyalashuvi tufayli ortib bormoqda. Sun'iy intellekt samaradorlikni oshirishiga qaramay, u bozorni manipulyatsiya qilish ehtimoli, o'zgaruvchanlikning oshishi va tizimli zaifliklar kabi muammolarni ham yuzaga keltiradi. Sun'iy intellekt asosidagi savdo tizimlari bozordagi tebranishlarni kuchaytirishi mumkin, kam sonli yetakchi provayderlarga bog'liqlik esa bir xil harakatlarga olib kelib, moliyaviy barqarorlikni yanada izdan chiqarishi mumkin. Bunday omillar xorijiy investitsiyalarning cheklanishiga va tashqi moliyaviy resurslarni jalb etishni qiyinlashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, qimmatli qog'ozlar bozori orqali tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish kompleks yondashuvni talab qiladigan muhim vazifadir. Ushbu maqsadga erishish uchun bir nechta asosiy usullarga alohida e'tibor qaratish zarur.

Birinchiidan, moliyaviy hisobotlarni takomillashtirish orqali moliyaviy ma'lumotlarni muntazam va tushunarli tarzda oshkor qilish (balans, daromadlar to'g'risidagi hisobot) investorlarning ishonchini oshirishi mumkin.

Ikkinchiidan, investorlarning turli guruhlarini jalb qilishi mumkin bo'lgan yangi investitsiya vositalarini (obligatsiyalar, aktsiyalar, o'zaro fondlar) joriy etish hamda qimmatli qog'ozlarning yangi formatlarini yaratish uchun texnologiyalardan foydalanish (masalan, aktivlarni tokenizatsiya qilish).

Uchinchiidan, bankning qimmatli qog'ozlari uchun ikkilamchi bozorni rivojlantirish ularni yanada likvid va investorlar uchun jozibador qilishi va fond bozorlarida savdo qilish va brokerlik kompaniyalari bilan hamkorlik qilish.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish nafaqat tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirishga, balki ularning bozordagi mavqeini mustahkamlashga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Гитман Л.Дж., Джонк Майкл Д.. Основы инвестирования. – М.: Издательство “Дело”, 1997.- С.41-44. 8
- 3.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. С англ. – М.:Инфра-М, 1997.- С.101
4. Никифорова В.Д. Торговые системы рынка ценных бумаг - Учебное пособие (<https://uchebnikonline.net/book/203-torgovye-sistemy-rynka-cennyx-bumag-uchebnoe-posobie-nikiforova-vd/33-71-analizsovremennyx-tendencij.html>)
5. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. –С.191
6. Бутиков. И.Л Қимматли қоғозлар бозори. –Т.: Консаудитинформ, 2001.- Б. - 288.
7. Толипов К., Обидов А., Раззакова С. Қимматли қоғозлар бозори саволлар ва жавобларда. – Т.: Консаудитинформ-Нашр 2010.
8. <https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/market-capitalisation>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» Фармони, <https://lex.uz/ru/docs/5841063>